

Enfoque STEM en la enseñanza de Electromagnetismo en un Programa de Formación Docente de la Universidad Técnica del Norte

STEM Approach in Teaching Electromagnetism in the Teacher Training Program of the Universidad Técnica del Norte

Mirian Alexandra Valeriano Meneses¹

¹Unidad Educativa Ibarra, Área Educación, mirian.valeriano@yachaytech.edu.ec, Ibarra, Ecuador

Información del Artículo

Trazabilidad:

Recibido 08-06-2024

Revisado 12-06-2024

Aceptado 20-06-2024

Palabras Clave:

STEM

Metodología Educativa

Electromagnetismo

Física

Docencia

RESUMEN

El estudio analiza la percepción de estudiantes de Formación Docente en Pedagogía de las Ciencias Experimentales sobre las metodologías empleadas por docentes en la enseñanza de Electromagnetismo. Se empleó una investigación cuantitativa-descriptiva y con la técnica de encuesta. Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas cerradas, 9 en escala Likert y 1 de selección múltiple, a estudiantes del sexto al octavo semestre de la Universidad Técnica del Norte. La variable medida fue la Metodología de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias más utilizadas fueron: Clase Magistral (58,8%), Prácticas de Laboratorio (77,6%) y Resolución de Problemas (81,2%). Solo el 10,6% de los estudiantes reconoció el uso del enfoque educativo STEM. Se identifica que persiste la enseñanza tradicional en la asignatura de Electromagnetismo. Se propone una guía metodológica-didáctica de prácticas experimentales con enfoque STEM para mejorar la calidad educativa.

ABSTRACT

The study analyzes the perception of Teacher Training students in Experimental Sciences Pedagogy about the methodologies used by teachers in teaching Electromagnetism. A quantitative-descriptive research and survey technique was used. A questionnaire of 10 closed questions, 9 on a Likert scale and 1 multiple choice, was applied to students from the sixth to eighth semester of the Universidad Técnica del Norte. The variable measured was the teaching-learning methodology. The most used strategies were: Master Class (58.8%), Laboratory Practices (77.6%) and Problem Solving (81.2%). Only 10.6% of students recognized the use of the STEM educational approach. It is identified that traditional teaching persists in the subject of Electromagnetism. A methodological-didactic guide of experimental practices with a STEM focus is proposed to improve educational quality.

Keywords:

STEM

Educational Methodology

Electromagnetism

Physics

Teaching

INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Física en el bachillerato presenta un desafío constante para los docentes, quienes deben enseñar conceptos complejos y abstractos a estudiantes que se encuentran en diversas etapas de desarrollo cognitivo, tradicionalmente, la enseñanza de la Física se ha basado en métodos expositivos y memorización, lo que limita la comprensión profunda de los conceptos y la conexión con la realidad, en este contexto, surge la necesidad de innovar en las metodologías y enfoques educativos para la enseñanza de la Física, adaptándolas a las demandas y a los diferentes contextos educativos actuales, como una alternativa se propone la construcción de recursos didácticos y la experimentación con enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Experimentación y Matemática) para la enseñanza del Electromagnetismo.

La experimentación permite que los estudiantes se involucren activamente en el proceso de aprendizaje, manipulando materiales, realizando mediciones y registrando datos, esta experiencia práctica les permite comprender los conceptos abstractos de manera más profunda y significativa, desarrollar habilidades científicas esenciales como la observación, el análisis, la toma de datos y la interpretación de resultados, establecer una conexión entre la teoría física y el mundo real, evidenciando la relevancia de la Física en su entorno cotidiano.

Autores como Castelo (2020) y Buzzo (2007) coinciden en la necesidad de superar las limitaciones de la enseñanza tradicional. Castelo critica la memorización y la falta de comprensión profunda de los conceptos, mientras que Buzzo señala la desconexión entre la teoría y la práctica que genera una percepción distorsionada de la Física.

El objetivo de este estudio es identificar que Metodologías educativas han sido empleadas en la enseñanza de Electromagnetismo en la formación docente de Ciencias Experimentales.

Para Rodríguez et ál. (2020) manifiestan que, la docencia universitaria demanda profesionales capacitados no solo en el dominio de su área de conocimiento, sino también en las competencias pedagógicas necesarias para guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en este contexto, la función del docente va más allá de la simple transmisión de información, sino que se convierte en un facilitador que estimula el desarrollo de habilidades como el aprendizaje autónomo y la capacidad de contextualizar el conocimiento adquirido para abordar problemas reales en la compleja sociedad actual. En la actualidad, las nuevas tendencias educativas proponen que la educación sea disruptiva, es decir, que sea flexible, que se empleen nuevas metodologías y que la pedagogía emergente esté presente en la contextualización del currículo educativo.

Siguiendo esta línea Alcívar et ál. (2019) en su investigación mencionan que: la formación docente debe ser innovadora, donde se emplee nuevas metodologías, se emplee recursos científicos didácticos y que este sistema dinámico de aprendizaje y enseñanza se expanda fuera del aula, para lo cual se debe innovar la forma de enseñar, emplear nuevos modelos educativos, más flexibles y que motiven al estudiante a aprender, analizar, abstraer nuevos conceptos y sobre todo que puedan manipular y observar lo que están estudiando.

En la investigación de Fonseca y Simbaña (2022) mencionan que los docentes muestran un conocimiento básico o, al menos, una familiaridad con el impacto positivo que las actividades prácticas, la investigación y el fomento de habilidades del siglo XXI tienen en el crecimiento integral de sus estudiantes. Por lo que, es necesario que la formación de los nuevos docentes sea interdisciplinar y que la tendencia de las nuevas tecnologías e innovación estén como parte del diseño curricular.

El Constructivismo es el aprendizaje de una realidad que se construye día a día de la interacción del ser humano con el entorno. Trujillo menciona que “el aprendizaje es esencialmente activo” (2017, p.12).

Desde la parte pedagógica en base a esta Teoría, se puede mencionar que, el aprendiz debe manipular, acudir al entorno, adquirir nuevas experiencias para que la recepción del nuevo aprendizaje sea significativo, y que construya a partir de esta interacción sus esquemas mentales de la realidad consciente que se va formando mientras está en contacto con lo que desea o debe aprender. Por ende, no sería solamente una transmisión de conocimientos y adquisición pasiva, sino un proceso activo-dinámico donde el estudiante es el autor y gestor de su conocimiento, porque participa activamente en su adquisición, es decir, va construyendo a partir de lo que conoce y transforma con el nuevo conocimiento, sus habilidades, destrezas y va formando nuevas estructuras cognitivas.

En la actualidad, la enseñanza de la ciencia Física continúa fuertemente de manera tradicional, como es la memorización de fórmulas y resolución de problemas. Frente a esto, es necesaria que la pedagogía y didáctica debe ser innovadora con la inclusión de nuevas metodologías y enfoques educativos, donde se relacionen la teoría y la práctica experimental, sobre todo se plasme la teoría del constructivismo en el aprendizaje de cada contenido donde el estudiante se apropie de su conocimiento y desarrolle autonomía y pensamiento crítico y el aprendizaje sea significativo (Román y Mora 2022).

Partiendo de esta breve reflexión, los docentes que enseñan Física tienen un importante reto al enseñar esta ciencia que permitan que los estudiantes adquieran este conocimiento científico desde un modelo constructivista con metodologías actuales que motiven al aprendizaje y empleo de nuevos enfoques educativos como la educación STEM (Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Math (Matemática)), de acuerdo a este nuevo enfoque, se puede considerar idóneo para que el estudiante de educación secundaria o superior tenga un acercamiento a la aplicación en el entorno real de los conceptos de Física.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio es de carácter cuantitativo, la consecución del levantamiento de información se aplicó una encuesta de 10 preguntas, de las cuales 9 con opción según la escala de Likert y 1 de selección múltiple, sobre las siguientes variables que se pretende medir: Enfoque pedagógico sobre la metodología educativa empleada para la enseñanza de Electromagnetismo, Innovación, Recursos didácticos, Pedagogía disruptiva con Enfoque STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

El levantamiento de información se realizó con estudiantes del Programa de Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Universidad Técnica del Norte, se aplicó una encuesta en Google Formularios a una muestra aleatoria de 83 estudiantes pertenecientes a los semestres sexto, séptimo y octavo

que constituyen el 93,25 % de la población, de acuerdo a los criterios de pertinencia, comprensión, orden y número de preguntas. En las preguntas 1,2,3,4,5,6,7,9 y10 se usó la escala de frecuencias y de nivel de acuerdo o desacuerdo de Likert y la pregunta 8 de opción múltiple, para obtener información de la opinión de los estudiantes respectivamente y medir la variable Metodologías y enfoques educativos utilizados en la enseñanza de Electromagnetismo. Mediante la Estadística descriptiva de frecuencias se realiza el análisis de los resultados obtenidos.

La presente investigación se caracteriza por ser transversal debido a que se realizó la recolección de datos en el periodo académico octubre 2023 – febrero 2024 del programa académico mencionado el área de estudio, así como descriptiva ya que se realizó una descripción del estado educativo actual en la Formación de docentes, se analiza los resultados obtenidos en la encuesta, principalmente sobre la Metodología empleada, recursos didácticos y metodología STEM en la enseñanza del Electromagnetismo.

RESULTADOS

A continuación, se muestran los resultados relevantes al presente estudio y su aporte en la identificación de las Metodologías y enfoques que emplean los docentes.

Tabla 1: Resultado obtenido de la frecuencia del empleo de la clase Magistral

Variable	Muy frecuentemente	Frecuentemente	Ocasionalmente	Raramente	Nunca
Clase Magistral	9,4%	34,1%	41,4%	10,6%	4,7%

El resultado muestra un porcentaje significativo donde ocasionalmente los docentes optan por la Clase Magistral, esto muestra una variabilidad en las metodologías de enseñanza utilizadas por los profesores, sin embargo, si se toma en cuenta la suma de los porcentajes de ocasionalmente y frecuentemente, el porcentaje es del 75,6 % que indica un valor alto en donde se puede determinar que la clase Magistral sigue siendo la metodología con más frecuencia empleada por los docentes de esta asignatura, con lo cual se presume que no hay una adopción de las nuevas tendencias educativas, no se refleja innovación por enseñar esta ciencia de manera más enriquecedora, práctica y significativa.

Con la persistencia de la Clase Magistral como metodología dominante en la enseñanza de la Física genera inquietudes sobre el ritmo de adopción de nuevas estrategias pedagógicas. Charaja (2019) menciona que, a pesar de las diversas metodologías de enseñanza innovadoras, la clase magistral, formato tradicional de instrucción, continúa siendo un enfoque prevalente en la educación superior. Es evidente que la excesiva dependencia de la Clase Magistral limita el desarrollo de habilidades críticas, la participación de los estudiantes y la construcción de aprendizajes significativos.

La innovación en la enseñanza de la Física no solo es deseable, sino también una necesidad imperiosa para atender a las demandas del siglo XXI. La Física, como ciencia fundamental para comprender el universo que nos rodea, debe ser enseñada de manera que motive a los estudiantes a explorar, cuestionar y desarrollar su pensamiento científico.

En este sentido, es crucial que los docentes de Física se embarquen en un proceso continuo de formación y actualización, incorporando metodologías innovadoras y recursos didácticos novedosos a sus prácticas docentes.

Tabla 2: Frecuencia de la Metodología disruptiva empleada

Variable	Muy frecuentemente	Frecuentemente	Ocasionalmente	Raramente	Nunca
Metodología disruptiva	17,6%	35,3%	37,6%	8,2%	1,3%

El resultado muestra que ocasionalmente los docentes emplean una metodología disruptiva, esto hace merecedor que necesitan conocer las nuevas tendencias metodológicas en el ámbito educativo, por su puesto si se preparan para ser docentes, es importante que en clases se muestren nuevas formas de aprender y presentar un contenido, tal como menciona Rojas:

En la sociedad actual, se necesita que la escuela forme un tipo de persona que se adapte con rapidez a las nuevas circunstancias que nos impone la sociedad del siglo XXI, que sea capaz de iniciativa propia, que tenga la capacidad de aprender a aprender y que estén sensitivamente sintonizados con las personas que los rodean (2016, p.102).

DISCUSIÓN

El siglo XXI está marcado por una revolución educativa que impulse la iniciativa, la creatividad y la imaginación, promoviendo una enseñanza activa, consciente, innovadora y disruptiva, tal como menciona Dellepiane (2016). Sin embargo, para alcanzar esta transformación, las metodologías actuales empleadas en las instituciones educativas deben iniciar un proceso gradual de evolución y adoptar progresivamente los cambios en la educación.

Figura 1: Metodologías y enfoques empleados

Se evidencia una disparidad en la frecuencia de aplicación de nuevas estrategias y enfoques educativos innovadores con los tradicionales. Si bien las metodologías clásicas como la resolución de problemas, las prácticas de laboratorio y las clases magistrales siguen siendo las más utilizadas, nuevas estrategias como Flipped Classroom, gamificación, STEM y Design Thinking aún no se implementan con la misma frecuencia. Esta situación revela la necesidad de una actualización en las competencias docentes.

Los profesores de Física deben estar a la vanguardia y explorar nuevas formas de llevar el conocimiento a los estudiantes, como la metodología STEM, entre los beneficios de emplear este enfoque están el Aprendizaje significativo que permite a los estudiantes aprender de forma contextualizada y relevante para su vida cotidiana, el Desarrollo de habilidades del siglo XXI fomentando el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación y Motivación despierta el interés y la motivación de los estudiantes por la Física.

Figura 2: Empleo de material tangible en diferentes experimentos para aprendizaje de conceptos.

De acuerdo a la gráfica sobre el empleo de materiales tangibles para la construcción de recursos didácticos para la enseñanza de conceptos de Electromagnetismo, los resultados muestran que ocasionalmente los docentes usan esta estrategia educativa, donde la tendencia es regularmente constante.

Por lo tanto, se fundamenta la necesidad de innovar en el proceso de enseñanza. Tal como mencionan Torres y Mendes (2017) por ejemplo, la enseñanza de la física se caracteriza por un marcado uso de información visual, reflejada en el empleo de tablas, gráficos y relaciones matemáticas. Esta característica exige la adaptación de materiales didácticos para ampliar el espectro de enseñanza en esta disciplina.

CONCLUSIÓN

Respecto a la variable medida que fue la Metodología empleada para la enseñanza y aprendizaje de Electromagnetismo se obtuvo como resultado que: la Clase Magistral, Prácticas estrictamente de Laboratorio y Resolución de problemas son las estrategias empleadas con un porcentaje del 58,8%, 77,6%

y 81,2% respectivamente, además, se identificó que el conocimiento sobre el enfoque STEM por parte de los estudiantes es bajo, ya que el 10,6% de estos encuestados manifiestan que, han podido identificar que el/la docente de Electromagnetismo ha puesto en práctica este enfoque, por lo cual, se justifica que los estudiantes en formación docente en ciencias experimentales puedan conocer más sobre el aprendizaje con STEM y puedan replicar los conocimientos adquiridos en su labor docente futura.

Sigue existiendo un alto porcentaje el empleo de la clase Magistral, la resolución de problemas y prácticas estrictamente con material de laboratorio en el desarrollo de las clases para la enseñanza de física, esto manifiesta que de acuerdo al contexto en donde la mayoría de los futuros docentes se desenvolverán que serán las Unidades Educativas Públicas por experiencia de la autora, es necesario que los futuros docentes cuenten con su material concreto para enseñar diferentes contenidos de los fenómenos físicos, puesto que no se cuentan con laboratorios equipados y de acuerdo a la malla curricular no existe la asignatura Laboratorio de física, se evidencia la clara necesidad de contar con una guía con enfoque STEM a modo de motivación para que los futuros docentes puedan elaborar su material didáctico concreto para enseñar Electromagnetismo en su labor docente.

REFERENCIAS

- Buzzo, R. (2007). Estrategia EE (Excel-Euler) en la enseñanza de la Física. *Latin american journal of physics education*, 1(1), 19-23.
- Calle-Chumo, R. N. (2022). Impacto del modelo STEM en el aprendizaje del Principio de Pascal. *INNOVA Research Journal*, 7(2), 78–96. <https://doi.org/10.33890/innova.v7.n2.2022.2044>
- Castelo, A. (01 de Abril de 2020). La enseñanza de la física en secundaria. Obtenido de Física Tabú. La Física sin tabúes: <https://fisicatabu.com/la-ensenanza-de-la-fisica-en-secundaria/>
- Charaja Cutipa Francisco, (2019), Vigencia de la clase magistral en la universidad del siglo XXI. DOI:10.17162/au.v4i1.39
- Coello, S., González, Y., Hidalgo, J., Barzola, J. y Alonso, A., Desarrollo de habilidades STEM en estudiantes universitarios de física mediante proyectos I+D+i. Caso: estimación de la demanda de la energía eléctrica en zonas rurales y urbano-marginales, *Revista Mexicana de física*, 65, 44-51 (2019).
- Costa V., Rizzo K., y Gallego J. (2019) Educación STEM: integrar conceptos de fotometría a la clase de matemática usando tecnología STEM education: integrating photometry concepts into math class using technology. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/88672>
- Dellepiane Paola A., (2016) La escuela del siglo XXI como organización que aprende. <https://www.raco.cat/index.php/DIM/article/download/323423/414066>
- Deleg-Sari, P. E. & Fajardo-Tinizhañay, L. P. (2023) . ABP como estrategia didáctica para contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física. *RIIED*, número 7, 1-23. <https://riied.org/index.php/v1/article/view/118/164>
- Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. Universidad 3000, Circuito Exterior S/N. Deleg. Coyoacán, C. P. 04510, Ciudad de México.
E-mail: rich@ciencias.unam.mx
(Recibido el 16 de febrero de 2016, aceptado el 10 de abril de 2017) <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6353422>
- Duarte JE, Niño Vega JA, Fernández Morales FH. Simulando y resolviendo, la teoría voy comprendiendo: una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la física. *bol.redipe* [Internet]. 13 de enero de 2022 [citado 4 de marzo de 2024];11(1):158-73. Disponible en: <https://revista.redipe.org/index.php/1/article/view/1634>
- Evhueni Khvilon, Mariana Patru Unesco 2022 Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente: guía de planificación https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129533_spa
- Fonseca-Factos, A., & Simbaña-Gallardo, V., (2022). Enfoque STEM y aprendizaje basado en proyectos para la enseñanza de la física en educación secundaria. *Novasinergia*. 5(2). 90-105. <https://doi.org/10.37135/ns.01.10.06>
- GIIS Grupo de Investigación de Ingenierías de la Fundación Universitaria Panamericana Unipanamericana, Bogotá - Colombia, apoyado por los grupos de investigación Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG), Falcón, Venezuela, y Alianza de Investigadores Internacionales (ALININ), Medellín, Colombia. EDUCACIÓN; STEM/STEAM; COOPERACIÓN INTERNACIONAL; EPISTEMOLOGÍA; ONTOLOGÍA; TRANSDISCIPLINARIEDAD; COMPETENCIAS; MOTIVACIÓN; AUTORREGULACIÓN; COMUNIDAD; APRENDIZAJE; INNOVACIÓN EDUCATIVA; Disponible en: <https://investigacionuptag.wordpress.com/>

www.alinin.org

Ministerio de Educación Nacional Imágenes y Texto Ltda Bogotá, D.C., Colombia - 2022 Primera edición julio 2022 Número de ejemplares 129 ISBN impreso: 978-958-785-355-1 ISBN digital: 978-958-785-356-8 Disponible en:

https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-08/Documento%20Visio%CC%81n%20STEM%2B.pdf

Osorio, B., Mejía, L., Osorio, J., Campillo, G. y Covalada, R. (2015). El papel de la actividad experimental en la enseñanza y aprendizaje del electromagnetismo en la educación superior, *Revista Científica*, 22, 85-96. Doi: 10.14483/udistrital.jour.RC.2015.22.a7 <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/revcie/article/view/9219/10587>

Pozo, A., Álvarez, J., Luengo, J., Otero, E. 2004. Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva. Disponible en: <https://www.ugr.es/~fjirios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf>

Revelo Manosalvas S. Material concreto y su importancia en el fortalecimiento de la matemática: una revisión documental ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8815-8712>

Román, A. y Mora-Barajas, J.G. (2022). Actividades experimentales como estrategia didáctica para la enseñanza de la física en la educación secundaria. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales-Relacis*, 1(1), 52-71. <https://revistas.jisanmarcos.org/index.php/relacis/article/view/35/50>

Sánchez E., Magaña C., Ruiz J., Sánchez J., (2020) Tecnologías educativas y estrategias didácticas. UMA editorial. Disponible en: <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/20345>

Sánchez Rubén, Mora César, (2023). Lineamientos de la filosofía STEM para la enseñanza de la Física. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9468350.pdf>

Trinidad, O., Furci, V., & Peretti, L. (2019). Formación docente en contexto STEM: actividades experimentales abiertas mediadas por tecnología Arduino en la enseñanza de la física. *Revista De Enseñanza De La Física*, 31, 707-714. Recuperado a partir de <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/article/view/26643>

Torres, J., Mendes, E. (2017). Making visual illustrations of physics accessible to blind students. *Physics Teacher*, 55(7), 398-400. <https://doi.org/10.1119/1.5003738>

Vergara-Ramirez Juan José Aprendo porque quiero- EL aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), paso a paso (2015). <https://ofeliapedagogia.com/wp-content/uploads/2021/11/Vergara-RamirezJ.-Aprendo-porque-quiero.-El-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos-ABP-paso-a-paso.pdf>

Zambrano Briones, M. A., Hernández Díaz, A., & Mendoza Bravo, K. L. (2022). El aprendizaje basado en proyectos como estrategia didáctica. *Revista Conrado*, 18(84), 172-182. <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v18n84/1990-8644-rc-18-84-172.pdf>